

ПРОБЛЕМА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОСЛІДОВНИКІВ ЦЕРКОВНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ ХІХ ст. (НА ПРИКЛАДІ ДУХОВНОГО ХРИСТІАНСТВА)

Питання чисельності віруючих в українських губерніях ХІХ ст. сьогодні привертає увагу дослідників у зв'язку з необхідністю розгляду впливу релігійного чинника на суспільство в історичній ретроспективі та участі опозиційних до православ'я общин у суспільно-політичному житті країни періоду нової історії. Наявні в науковому обігу фактичні дані свідчать про перебільшення кількості послідовників Російської православної церкви та зменшення прихильників православної церковної опозиції (старовірів, духоборів, молокан).

Проблему кількісного складу духовних християн в українських губерніях ХІХ ст. порушували М. Кальнев, М. Стешенко, М. Чельцов, [1; 7; 10]. Чисельність переселенців до різних регіонів Російської імперії та в інші країни намагалися з'ясувати С. Максимов, П. Тан, Л. Сулержицький [2; 8; 9].

У статті зроблено спробу узагальнити відомі фактичні дані про кількість духовного християнства (христовірів, скопців, духоборів, молокан) в українських губерніях ХІХ ст. та визначити орієнтовну їх кількість в Україні, що прямо пропорційно впливало на рівень їхньої участі в суспільно-політичному житті Російської імперії.

Так, М. Чельцов наводить процентні співвідношення динаміки чисельності релігійних общин українських губерній від їх кількості в Російській імперії загалом упродовж 1867 — 1897 рр.: Катеринославська — з 0,51 до 0,44; Херсонська — з 1,11 до 1,08; Київська — з 0,3 до 0,42; Подільська — з 0,56 до 0,62; Таврійська — з 0,81 до 0,89 [4, 400]. Тобто спостерігалось зменшення кількості віруючих у переважній більшості губерній, а якщо в деяких спостерігається зворотний процес, то в незначних масштабах.

Із початку ХІХ ст. духобори подають офіційне прохання виділити їм окреме поселення. У відповідь на це 1802 р. видано Імператорський указ, який передбачав надання духоборам у їх розпорядження місцевості по р. Молочній (Молочні Води) у Мелітопольському повіті Таврійської губернії. Переселення в цю місцевість тривало до 1820 р. офіційно, а фактично – до 1824 р. [5, 170]. Точна чисельність переселених духоборів невідома. Знаходимо дані, що до 1827 р. їх нараховувалось близько 800 сімей загальною чисельністю 3985 осіб [4, 400]. За свідченням О. Новицького, їхня загальна кількість становила 5 тис., серед них вихідці з України — близько 3 тис. [3, 78]. Поряд із ними на цій території існували молокани, які засновували власні населені пункти у Таврійській губернії.

Про переселення духоборів урядом Олександром І на Кавказ даних не знаходимо, але точно відомо, що у 1821 р. 2300 чол. українських духоборів і молокан уже проживали в Ахалкалакському повіті Гифлійської губернії. На цій підставі робимо висновок, що вони склали основу, а отже, переважну більшість жителів Молочних Вод. Уже потім туди прибули віруючі з Воронежської, Тамбовської, Саратовської губерній, а також з Азова, Катеринбургу, Сибіру і, навіть, Фінляндії. Іншим центром локалізації духовного християнства з українських земель стає Закавказький край. Із 1819 р. туди була переселена значна частина молокан Катеринославщини.

Очевидно, переселенці з України на території Закавказзя жили разом з російськими. Про це, за Ф. Путінцевим, свідчать назви поселень, а також чисельність – 5 тис. осіб, з яких українських віруючих було близько 3 тис. [6, 36].

П. Тан зазначає, що у ХІХ ст. тільки на території Таврійської губернії їх нараховувалось близько 8 тис. чол. [9, 5]. У 1839 р. у зв'язку з відповідною політикою держави з Таврійської губернії духобори були переселені на Закавказзя в кількості 12 тис. осіб, а 1886 р. – 20 тис. осіб 1898 р. отримали право переселення з Російської імперії, яким скористалися 1100 осіб, що переселилися на Кіпр. У Канаду духобори переїхали трьома великими групами загальною кількістю 8 тис. осіб [8, 136]. В історичній літературі знаходимо відомості про три основні хвилі переселень з України

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція

і, що важливо, про кількість переселенців: 1841 р. – 800 осіб; 1842 р. – 800 осіб; 1843 р. – 900 осіб [7, 84]. Фактичні дані про чисельність закавказьких духоборів свідчить, що там залишилося близько 10 тис. людей цього віросповідання [9, 11].

Отже, проблема кількості послідовників православної церковної опозиції, зокрема, духовного християнства, є досить суперечливою (див. додаток). Ця цифра протягом XIX ст. коливається від 3 тис. осіб до 10 тис. в українських губерніях та далеко за їх межами (Кіпр, Закавказзя, Канада). Це пояснюється відсутністю чітких статистичних даних щодо чисельності віруючих, неточному відборі даних в наявних дослідженнях, прагненням Російської православної церкви та органів державної влади з огляду на власні інтереси в офіційних поданнях зменшити кількість віруючих, оприлюднивши результати “успішної” місіонерської діяльності.

Перспективними напрямками подальших досліджень проблематики виступають:

- чітке з'ясування кількості українського населення серед загальної кількості віруючих — послідовників духовного християнства;
- простеження динаміки чисельності віруючих впродовж XIX ст. та визначення причин зміни їхньої кількості;
- визначення залежно від їхньої кількості впливу на суспільство та участі духовного християнства в суспільно-політичному житті країни.

Табл. 1.

Динаміка чисельності українських духовних християн у XIX ст. (осіб)

№	Кількість духовних християн	Назва напрямку	Роки	Місце перебування	Дослідник
1.	3 тис.	духобори	1802 – 1824 рр.	місцевість на р. Молочні Води Мелітопольського повіту Таврійської губернії	О.Новицький
2.	2 тис. 300	молокани	1821 р.	Кавказ	місіонери XIX ст.
3.	3 тис. 985	духобори	1827 р.		місіонери XIX ст.
4.	59 + ? переселених	молокани	1827	Катеринославщина	місіонери XIX ст.
5.	12 тис.	духобори	1838 р.	Закавказзя	П. Тан
6.	3 тис.	духобори	40-і рр. XIX ст.	Закавказзя	Ф. Путінцев
7.	800 800 900	духовні християни	1841 р. 1842 р. 1843 р.	Закавказзя	місіонери XIX ст.
8.	20 тис.	духобори	1886 р.	Закавказзя	П. Тан
9.	1 тис. 100 чол.	духобори	1898 р.	Кіпр	П. Тан
10.	8 тис. чол.	духобори	1898 р.	Канада	П. Тан
11.	10 тис.	духовні християни	1898 р.	Закавказзя	П. Тан

1. Кальнев Н. Состояние сектантства в Херсонской епархии и борьба с ним местной православной миссии в 1914 году // Миссионерское обозрение (далі — МО). — 1915. — №8. — С. 343-355.
2. Максимов С. За Кавказом. Отрывки из дорожных заметок. // Отечественные записки. — 1867. — №7. — С. 78-521.
3. Новичаий О. Духоборцы. Их история и вероучение. — К., 1882. — 360 с.
4. О появлении новых сект. Меры борьбы с расколом и сектантством // МО. — 1900. — №3. — С. 398-402.
5. Правила о переселении раскольников вредных ересей в Закавказский край. Высочайшее утверждение 14 декабря 1842 года // Труды Полтавской Учёной Архивной комиссии. — Вып.7. — С. 170-171.
6. Пущинцев Ф. Духоборцы (Очерк из современной жизни сектантов духоборов). — М., 1960. — 48 с.
7. Степиенко Н. Миссионерские курсы для духовенства как неистынная еще в борьбе с расколо-сектанством мера // МО. — 1902. — №5. — С. 813-821.
8. Сулержицкий А. В Америку с духоборами (Очерки из записной книжки).
9. Тан П. Духоборцы в Канаде. Очерки. — М., 1906. — 96 с.
10. Чельцов М. О расколе, сектантстве и миссии по данным статистики // МО. — 1902. — №4. — С. 644-654.

І. А. Фареній (Черкаси)

ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВЕНСТВО В КООПЕРАТИВНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ ст.

На початку ХХ ст. в період становлення в Наддніпрянській Україні кооперативного руху провідну роль у поширенні його ідеології та організації відіграла інтелігенція. Діяльність культурної еліти у сфері кооперації загалом присвячено чимало літератури [1]. Але з'ясування деталей діяльності провідних кооператорів не може дати загальне уявлення про основну масу інтелігентів, що пов'язали своє життя з кооперативним рухом. Дослідження соціальних та морально-психологічних характеристик цієї категорії інтелігенції становить маловідому проблему розвитку української кооперації.

Діяльність кожної із соціально-професійних груп інтелігенції у сфері кооперації мала свою специфіку. Предметом пропонованого матеріалу є мотивація до участі в кооперативному русі православного духовенства – одного із потужних загонів культурної еліти, яка займалася кооперативною роботою серед народу.

Участь священнослужителів у кооперативному русі зумовлювалась загальноєвропейськими тенденціями релігійного розвитку і його особливостями в Російській імперії. У ХІХ – на початку ХХ ст. у широких колах духовенства активно обговорювалися ідеї побудови такого соціального порядку, який би якнайкраще відповідав християнським нормам суспільних відносин. У Західній Європі, зокрема в Англії, Німеччині та Австрії, це викликало появу політико-релігійних течій у формі так званого "християнського соціалізму" чи "соціального християнства", одним із реальних наслідків яких була участь священників у створенні й діяльності кооперативів [Див.: 2, 2-16]. На території Російської імперії зазначений напрямок суспільно-релігійної думки не набув ознак завершеної ідеологічної доктрини, однак мав помітний вплив на настрої духовенства та характер його громадської діяльності. Загалом серед православних священників, за деякими оцінками, виокремлювалися три течії: консервативна, радикальна та соціалістична. Перші дві відзначалися крайнощами в ставленні до існуючих політичних та соціально-економічних реалій. Соціалістична течія, як тоді вважалося, була "відображенням соціалістичної сутності християнства" [3, 118-120], і якнайближче стояла до реальних повсякденних проблем народних мас. Слід також зазначити, що в колах православного духовенства поширювалась думка про необхідність "відокремлення місцевої

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

